

**DATA PAPER DEL DATASET ORPA SOBRE PREFERENCIAS
ACADÉMICAS EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO (2019–2024):
ESTUDIO LONGITUDINAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA**

Este data paper documenta y describe el Dataset ORPA sobre Preferencias Académicas en el Occidente Antioqueño, construido a partir de información recolectada entre 2019 y 2024

Erica Alexandra Hincapié Ortiz

Autora Principal / Corresponding Author

Investigadora y Cocreadora del Observatorio ORPA

Grupo de investigación GIDOCA COL0149529 – SENA /

CEIPA Business School

DATA PAPER DEL DATASET ORPA SOBRE PREFERENCIAS ACADÉMICAS EN EL OCCIDENTE ANTIOQUEÑO (2019–2024): ESTUDIO LONGITUDINAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA

1. Resumen / Abstract

Este data paper describe, documenta y valida el Dataset de Preferencias Académicas 2019–2024 del Occidente Antioqueño Colombiano, un repositorio longitudinal que integra información recolectada en cuatro cortes (2019, 2020, 2021 y 2024) con estudiantes de grados 9°, 10° y 11° de instituciones educativas públicas y privadas de los 19 municipios del Occidente Antioqueño.

El dataset consolida variables sociodemográficas, preferencias académicas, motivaciones educativas, condiciones del hogar, modalidades esperadas de estudio, opciones de carrera y proyecciones postgraduación. Constituye la base empírica del Observatorio Regional de Preferencias Académicas (ORPA), iniciativa con continuidad investigativa entre 2019 y 2025.

Los datos fueron recolectados mediante instrumentos estandarizados y sometidos a procesos de validación por consistencia, completitud, normalización, detección de duplicados, revisión de valores atípicos y trazabilidad institucional SENA–CEIPA. El paquete incluye dos visualizaciones oficiales en Power BI (Consolidado 2019–2021 y Corte 2024), ambas citables desde Zenodo.

Este dataset permite analizar tendencias educativas, brechas urbano–rurales, diferencias por sexo, transformaciones vocacionales y efectos contextuales derivados de la pandemia. Se posiciona como la serie empírica más robusta disponible en Colombia sobre preferencias académicas juveniles a nivel subregional.

2. Palabras clave

Academic preferences; Career aspirations; Colombia; Education data; Educational trends; Longitudinal dataset; Occidente Antioqueño; Power BI visualization; Rural–urban gap; Upper-secondary students; Youth education trends.

3. Descripción general del dataset

3.1. Cobertura temporal

- **Corte 1 (2019):** recolección presencial en 8 municipios.
- **Corte 2 (2020):** recolección virtual en 19 municipios.
- **Corte 3 (2021):** recolección virtual en 19 municipios, datos integrados en el consolidado 2019–2021.
- **Corte 4 (2024):** recolección virtual en alianza SENA–CEIPA.

Nota editorial (clave para trazabilidad):

- **Datos 2019** → publicados en Boletín ORPA 2020.
- **Datos 2020** → publicados en Boletín 2021.
- **Datos 2019–2021** → publicados en Boletín 2024.
- **Datos 2024** → publicados en Boletín 2025.

3.2. Unidades de análisis: *Estudiantes de educación media (Upper-Secondary / High School)*, grados:

- 9°
- 10°
- 11°

Sector: instituciones públicas y privadas tanto urbanas como rurales.

3.3. Variables incluidas (visión global): *Se agrupan en siete categorías:*

A. Datos sociodemográficos

- Sexo (F/M)
- Zona de residencia (Urbana/Rural)
- Estrato socioeconómico
- Composición del hogar

- Ingreso del hogar
- Nivel educativo de madre y padre

B. Preferencias académicas

- Primera opción de carrera
- Segunda opción de carrera
- Área académica asociada
- Modalidad de estudio preferida (Presencial/Virt/Dist/Semipresencial)
- Lugar esperado para estudiar

C. Proyección postgraduación

- Estudiar
- Trabajar
- Estudiar y trabajar
- Descansar

D. Motivación

- Interés por la carrera
- Proyección económica
- Alta demanda laboral
- Influencias familiares/sociales
- Otras motivaciones

E. Institucionalidad educativa

- Tipo de institución
- Oferta
- Vocación regional

Tabla 1

Distribución del dataset por año de levantamiento

Año	Número de estudiantes	Municipios incluidos	Fuente / Observaciones
2019	1.090	8	Datos publicados en <i>Boletín ORPA #1 (2020)</i>
2020	876	19	Datos publicados en <i>Boletín ORPA #2 (2021)</i>
2021	1.683	19	Datos integrados 2019 – 2021 publicados en <i>Boletín ORPA #3 (2024)</i> .
2024	594	19	Datos publicados en <i>Boletín ORPA #4 (2025)</i>

Fuente: Elaboración propia basada en los datos de ORPA (2019-2024)

Total consolidado del dataset (2019–2024): 4.243 registros válidos.

4. Contenido del Paquete DOI

DATASET ORPA 2019–2024

Observatorio Regional de Preferencias Académicas – Colombia

4.1. Documento Técnico

- Documento_Técnico_DataPaper_ORPA_2019_2024.pdf

4.2. DataFiles/

- *NO_SE_INCLUYEN_DATAFILES.txt*
- *Diccionario_de_Variables.xlsx*

4.3. Visualizaciones

- PowerBI_ORPA_Consolidado_2019_2021.pdf
- PowerBI_ORPA_2024.pdf
- PBIX_no_publicables.txt

(Los .pbix no se cargan en Zenodo por contener modelos internos y metadatos críticos del SENA/CEIPA)

4.4. Documentos de aval y soporte

- Aval_Instrumento_SENA.pdf
- Carta_creación_ISSN_Boletín_La_Lupa_académica.
- Carta_Alianza_SENA_CEIPA.pdf
- Carta_AVAL_publicación_y_reconocimiento_de_autoría_2024
- Aval_Publicación_repositorio_SENA_2024.pdf
- Aval_Publicación_repositorio_SENA_2025.pdf

4.5. Boletines: ORPA

- Boletin_ORPA_1.pdf
- Boletin_ORPA_2.pdf
- Boletin_ORPA_3.pdf
- Boletin_ORPA_4.pdf

4.6. Metadatos

- README_ORPA_2019_2024.txt
- Registro_metodológico.json
- Licencia_CC-BY-4.0.txt
- DataCite_Metadata.txt

5. Autores y contribuciones (CRediT)

5.1. *Erica Alexandra Hincapié Ortiz*: (Autora principal / Corresponding Author)

Rol en el dataset 2019–2024: liderazgo general, diseño, trazabilidad, curación y narrativa técnica.

Contribuciones (CRediT):

- **Conceptualización:** Co-diseño inicial del proyecto (2019) y definición del modelo conceptual que sustenta la recolección longitudinal de datos 2019–2024, de igual forma la formalización del Observatorio ORPA.
- **Metodología:** Diseño metodológico original en 2019 y ajustes sucesivos durante 2020, 2021 y 2024.
- **Curación de datos:** Definición de variables clave, validación de calidad de datos, verificación de consistencia, y documentación completa del flujo metodológico del dataset.
- **Investigación – Recolección de datos:** Aplicación directa y supervisión del levantamiento de datos para 2019, 2020, 2021 y 2024.
- **Desarrollo de instrumentos:** Creación del instrumento inicial y ajustes posteriores (2019–2025).
- **Validación:** Aprobación final de la integridad de datos en todas las fases del dataset.
- **Gestión del proyecto:** Dirección general del proceso de investigación desde 2019 hasta 2025. Responsable de la creación del Observatorio ORPA y de la alianza estratégica SENA–CEIPA que permitió continuidad y publicación en 2024 y 2025.
- **Redacción – Revisión y edición:** Redacción principal de boletines 1, 2, 3 y 4. Redacción del documento explicativo incluido en el dataset y del Data Paper.
- **Divulgación:** Organización y ponente en Panel I, Panel II y Panel III.
- **Supervisión:** Coordinación del equipo investigador 2019–2025.
- **Publicación:** Gestión adquisición ISSN y publicación en repositorios SENA (Boletines 1, 2 y 3) y cogestión de DOI Boletines 2 y 3 en alianza SENA–CEIPA.
- **Aportes al Power BI:**

- Solicitud formal para su desarrollo basándose en el borrador histórico elaborado por Jheison Tobón.
- Suministro de datos originales validados.
- Explicación de trazabilidad, estructura, variables y decisiones metodológicas para que el analista pudiera estructurar la visualización.

Afiliaciones:

- Grupo de investigación GIDOCA COL0149529 - SENA
- CEIPA Business School – Observatorio ORPA

5.2. Luis Alfonso Muñoz Pertuz: *(Coautor histórico – Fase inicial 2019–2021)*

Contribuciones (CRediT):

- Conceptualización: Co-diseño conceptual y metodológico inicial del estudio (2019).
- Metodología: Aportes técnicos al diseño del instrumento y protocolo de investigación.
- Investigación – Recolección de datos: Participación activa en recolección 2019, 2020 y 2021.
- Validación: Revisión y verificación de calidad de datos 2019–2021.
- Redacción: Contribución secundaria en boletines 1 y 2.
- Divulgación: Organización y participación como ponente en Panel I y Panel II.

Afiliación: SENA

5.3. Jheison Tobón: *(Analista estadístico – Coautor fase 1 y 2)*

Contribuciones (CRediT):

- Metodología: Ajustes metodológicos 2020–2021.
- Desarrollo de instrumentos: Ajustes a los formularios 2020 y 2021.
- Investigación: Recolección de datos 2020–2021.
- Curación de datos: Limpieza y validación inicial del consolidado 2019–2021.

- Análisis formal: Procesamiento estadístico y estructuración del dataset previo.
- Visualización: Diseño gráfico de boletines 1, 2 y 3.
- Redacción: Aportes terciarios en boletines 1 y 2.
- Divulgación: Organización y ponente en Panel I y Panel II.

Afiliación: Grupo de investigación GIDOCA COL0149529– SENA

5.4. Lorena Taborda: *(Coautora – Fase CEIPA 2024–2025)*

Contribuciones (CRediT):

- Análisis formal: Aportes analíticos adicionales para los boletines 3 y 4.
- Redacción: Co-redacción en boletines 3 y 4.
- Metodología: Ajustes a instrumentos durante la fase CEIPA (2024–2025).
- Gestión del proyecto: Co-gestión institucional CEIPA–SENA desde 2024.
- Divulgación: Organización Panel III y cogestión de DOI de boletines 3 y 4.

Afiliación: CEIPA Business School

5.5. Antonio José Boada: *(Coautor – Analítica y visualización CEIPA 2024–2025)*

Contribuciones (CRediT):

- Análisis formal: Procesamiento estadístico boletines 3 y 4.
- Curación de datos: Limpieza y ordenamiento bases de datos boletines 3 y 4.
- Revisión: Revisión y ajustes redacción boletines 3 y 4.
- Visualización:
- Autor principal del Power BI 2024 (Consolidado 2019-2021 - Boletín #3).
- Autor principal del Power BI 2025 (Boletín #4).
- Metodología: Ajustes a instrumentos desde 2024.
- Divulgación: Ponente Panel III.
- Afiliación: CEIPA Business School

6. Acceso, licencia y condiciones de uso

El Dataset de Preferencias Académicas 2019–2024 del Occidente Antioqueño Colombiano se publica en Zenodo bajo la licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**. Esta licencia permite:

- Uso académico y profesional
- Reutilización total o parcial
- Adaptación y transformación
- Distribución y copia
- Creación de obras derivadas (artículos, visualizaciones, informes, modelos predictivos)

Siempre que se otorgue el crédito adecuado a los autores y a la institución productora de los datos (SENA–CEIPA–Observatorio ORPA), y se incluya la cita completa del dataset con su DOI oficial.

Las bases de datos incluidas corresponden a versiones **anonimizadas** que no contienen información personal identificable, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Colombia), la política de datos del SENA, los acuerdos institucionales de la alianza SENA–CEIPA y buenas prácticas internacionales de manejo de datos educativos.

Los archivos originales en formato **PBIX no se incluyen** en Zenodo debido a que contienen estructuras internas, modelos analíticos y metadatos propietarios desarrollados en el marco de la alianza institucional. En su lugar, se proveen:

- Las exportaciones PDF oficiales de cada visualización
- Los enlaces públicos de acceso autorizado, que pueden ser citados como “related identifiers”.

Cualquier duda técnica, metodológica o de uso puede ser dirigida a la autora de correspondencia del dataset.

6.1. Enlaces oficiales a publicaciones derivadas del dataset

El dataset está documentado y complementado por productos institucionales publicados entre 2020 y 2025, que también deben citarse cuando corresponda:

6.1.1. Boletines ORPA (publicaciones oficiales)

Boletín ORPA #1 (2020): Estudio de preferencias académicas de estudiantes de grado décimo y undécimo del Occidente Antioqueño.

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/7300/Boletin_la_lupa_academica_2.pdf?sequence=1

Boletín ORPA #2 (2021): Análisis de preferencias académicas de estudiantes de grado décimo y undécimo en tiempos de pandemia.

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/7301/Boletin_la_lupa_academica_2.pdf?sequence=1

Boletín ORPA #3 (2024) – con DOI: Prevalencia de los intereses educativos de las mujeres en el Occidente Antioqueño.

https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/8567/Boletin_La_Lupa_Academica_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Boletín ORPA #4 (2025) – con DOI: Educación en transición: entre lo deseado, lo disponible y lo emergente. <https://doi.org/10.16967/28057309>

6.1.2. Visualizaciones Power BI asociadas al dataset (acceso público)

- Power BI Consolidado 2019–2021 - (Boletín #3 – CEIPA):

<https://icontent.ceipa.edu.co/nucleos/PowerBI/web/index.html>

- Power BI Corte 2024 - (Boletín #4 – CEIPA):
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDY4NTcyYTgtYmVhZi00MzcyLTliMzItNWU5NTEwODMwNjIyIiwidCI6IjcxZDNhMjRILTRmNjItNGRIYS05YjI1LTczZmUzOTA2MDAwZSIsImMiOjR9>

6.1.3. Acceso y privacidad:

- Los enlaces a los Power BI son de carácter público, autorizados por CEIPA.
- Los boletines son publicaciones oficiales reposadas en SENA y CEIPA con ISSN/DOI según cada caso.
- El dataset en Zenodo no incluye datos sensibles ni identificadores directos.

6.1.4. Acuerdos y permisos institucionales: Incluidos en la carpeta /instrumentos_ autorizados/ del dataset Zenodo:

- Aval instrumento SENA
- Aval publicación
- Aprobación repositorio institucional
- Aprobación ISBN boletines

7. Cómo citar este dataset (DataCite style / Recommended citation)

Hincapié Ortiz, E. A. (2025). *ORPA Dataset on Academic Preferences in Western Antioquia, Colombia (2019–2024): A longitudinal study of upper-secondary students* [Dataset]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17822352>